

ВЕЩЬ И ВЕЩЕСТВА В НАЗВАНИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ: СЕМАНТИКА И СИМВОЛИКА

Урманова Беназир
Архипова Ангелина

студенты направления русского языка и литературы
Кокандский государственный педагогический институт

Половина Л.В.

Научный руководитель:
преподаватель кафедры русского языка и литературы
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10416764>

Аннотация. Названия художественных произведений играют важную роль в их восприятии и толковании. В данной статье раскрыто использование вещей и веществ в названиях художественных произведений и их роль в создании семантики и символики произведения. Проанализировано использование различных видов веществ, таких как растительные, минеральные и химические, в названии художественного произведения. Рассмотрено их значение и влияние на образное мышление и эмоциональную реакцию читателя.

Ключевые слова: художественное произведение, вещь, вещество, образ, символ, семантика, идея произведения, заглавие, художественная деталь.

Имя в психологии — кристалл личности. Название книг — примерно то же. Названия художественных произведений имеют огромное значение в привлечении внимания читателя и передаче основных идей произведения. Одни названия связаны с героями произведения (и не всегда главными), другие вбирают в себя философские категории и абстракции.

В названиях художественных произведений авторы часто используют образы-символы, «зашифровано передают то, что в действительности хотел сказать автор, но не сделал этого по тем или иным причинам. Они создают подтекст произведения, то есть его глубину и раскрывают истинный смысл написанного. Кроме того, символы могут объединять разные произведения, связывая их, таким образом, в культурном пространстве, создавая переключки и ссылки между творениями разных авторов, разных эпох и разных стилевых направлений. Образы-символы - это неотъемлемая часть художественной литературы, поскольку именно они и создают её «художественность».

В.В. Набоков в романе «Прозрачные вещи» приводит следующее размышление о заглавии художественного произведения: «Читатель не сознает, что существует два типа заглавий. К одному относятся те, что находятся глупым автором или умным издателем уже после того, как книга написана. Это попросту бирка, прилепленная на книгу и пришлепнутая кулаком. Большая часть худших наших бестселлеров носят заглавия именно этого рода. Но есть и иная разновидность: заглавие, которое просвечивает сквозь книгу наподобие водяного знака, заглавие, которое рождается вместе с книгой, заглавие, с которым автор за годы накопления исписанных страниц свыкается до того, что оно проникает в состав каждой из них и всех сразу».

Одним из интересных аспектов названий художественных произведений является использование вещей, которые имеют свою семантику и символику. Вещи могут быть связаны с природой, историей, культурой или научной сферой, и их выбор в названии произведения может дополнять и расширять его содержание: «Гранатовый браслет» Куприна; «Шинель» Гоголя; «Крыжовник» Чехова; «Портрет» Гоголя и др.

Конечно, раз конкретная вещь выделена столь крупно, значит, она несет в себе повышенную смысловую нагрузку. Значит, эта вещь становится символом.

Гранатовый браслет, присланный как дар главным героем Желтковым княгине Вере Шеиной на ее именины, – несомненно, самый значимый предмет в художественном мире рассказа Куприна. Не случайно выражение, его обозначающее, вынесено в заглавие текста. На первый взгляд семантика этого образа прозрачна. Во-первых, он, являющийся семейной реликвией почитателя княгини Веры и передававшийся из поколения в поколение по женской линии в роде матери («этот браслет принадлежал еще моей прабабке, а последняя, повremени, его носила моя покойная матушка»), является зримым свидетельством силы и глубины любви Желткова: любящий почитатель дарит княгине самое дорогое, что у него есть. Во-вторых, это зловещий знак, предсказывающий трагическую судьбу, гибель дарителя: Когда Вера случайным движением удачно повернула браслет перед огнем электрической лампочки, то в них, глубоко под их гладкой яйцевидной поверхностью, вдруг загорелись прелестные густо-красные живые огни: «Точно кровь!» – подумала с неожиданной тревогой Вера. Гранатовый браслет, таким образом, становится символом

пусть безответной, странной, но любви, которую Желтков пронес сквозь годы.

Шинель в повести Гоголя выступает художественной деталью - вещью, на которой акцентируется внимание и с помощью которой раскрывается образ «маленького человека».

Принято считать, что в «Шинели» только один герой — Акакий Акакиевич. В таком случае можно было бы ожидать появления его имени в названии повести. Этого нет — отчасти, возможно, потому, что в «Шинели» не один, а три героя: Акакий Акакиевич Башмачкин, Петрович и значительное лицо. Двум последним уделено меньше описания, но и они занимают свое место. В заголовок вынесено название вещи — «Шинель», и оно имеет метонимическую и сюжетную связь со всеми тремя героями: Башмачкин заказывает новую шинель, Петрович ее шьет, значительное лицо устраняется от поисков украденной шинели и лишается своей собственной. Этому первому уровню сюжетной связанности трех текстовых субъектов соответствует их глубинная связанность, и вне ее, как представляется, тема человека в «Шинели» может быть понята только односторонне.

Башмачкин, главный герой повести, потому «маленький человек», потому что мечты у него маленькие — шинель вот новую купить. Причем здесь действительно можно воскликнуть «Ну, что это за мечта?..». И Гоголь восклицает! Не прямо, конечно, но своим двойственным отношением к Акакию Акакиевичу. Автор, конечно, жалеет своего героя, но и беспощадно высмеивает. Потому что нельзя ограничиваться только лишь материальным. Не хлебом и не новой шинелью жив человек.

«Шинель» также отчетливо связана с темой женщины. Пока Акакий Акакиевич ходил в старой шинели (капоте), «молодые чиновники подсмеивались» над ним и рассказывали истории «про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба...». С момента появления «вечной идеи будущей шинели» даже «существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился <...> как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу».

Бытовой "мирок" героя А.П. Чехова, центральным образом которого является крыжовник, становится символом праздности, глупого

довольства, сытого существования, духовной смерти. Все действия главного героя практически сводятся к праздности и сытости: «Он уже обжился тут, привык и вошел во вкус, кушал много, в бане мылся, полнел...». Поедание собственного крыжовника превращается в действие, ритуал: «Николай Иванович засмеялся и на минуту глядел на крыжовник молча, со слезами, - он не мог говорить от волнения, потом положил в рот одну ягоду, поглядел на меня с торжеством ребенка, который наконец получил свою любимую игрушку, и сказал: - Как вкусно!».

История Николая Ивановича — это история превращения резвого и доброго мальчика в самодовольного барина. Сама по себе мечта о собственной усадьбе с кустами крыжовника не так уж и плоха. Но идёт он к ней через скупость, холодный расчёт и даже смерть жены, на которой и женился-то из-за денег.

Достижение цели не поднимает героя на высоту, не делает его жизнь лучше. Теперь он лишь опускается, толстеет, плохо занимается хозяйством и судится с соседями. Крыжовник, вынесенный в название рассказа А.П. Чехова, становится символом пошлой обыденности.

Растительные вещества, такие как цветы, деревья или плоды, также могут быть использованы в названиях художественных произведений для создания ассоциаций с природой, красотой или жизненным циклом.

Как удивительный дар природы, цветы своей богатейшей палитрой делают жизнь человека ярче и многообразнее. Многие философско-психологические свойства цветов, закреплённые в восприятии человека, привлекали писателей и подсказывали темы и названия для их произведений. Например, «Золотая роза», К.Г. Паустовского, «Сирень» Ю.М. Нагибина, «Чёрный тюльпан» и «Дама с камелиями» А. Дюма, «Синяя герань» А. Кристи и др.).

Жизнь и заботы высокопоставленного и не очень высокогочиновничества стали предметом исследования в поэме Н. Языкова «Липы». Мотив прекрасного сада проходит через всю поэму. Картины природы диссонируют с деятельностью людей. Князь видит сон, где он сидит с министром и докладывает о проделанной работе: согнал людей, нашёл липы.

Сад для поэта — символ семьи, его уничтожение не принесёт благи горожанам. В творчестве Н. Языкова мотив сада тесно переплетен с мотивом общественного устройства.

Образ райского сада в современной литературе наполнен множеством смыслов: здесь и античная символика любовной аллегии, и средневековое средоточие моральных и духовных ценностей, и христианский символ милосердия. «Сад души» — самая распространенная формула поэтики райского сада.

В романе Ильи Бояшова «Эдем» главного героя, клерка, весеннее любопытство приводит в сад, прикрытый виноградником, манящий своими запахами — настоящий рай, эдем. Обычная прогулка превращается в заточение: абориген-сторож впустил молодого человека, но назад уже не выпустил. Как найти ключи от рая, для выхода из него? — эта коллизия становится главной в сюжете романа. По мысли автора, ключи от рая у каждого из нас, но не все знают, как их применить.

Минеральные вещества, такие как камни или металлы, представляют прочность, стабильность или ценность. Все это отражается в произведениях, в названиях которых они используются. Химические вещества могут быть использованы для передачи атмосферы или темы произведения. В современной литературе есть художественные книги, в названии которых встречается химический элемент из периодической таблицы Менделеева. Например, сказки П.П. Бажова – «Хозяйка медной горы», «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», сказка Г.Х. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик», роман Н. Островского «Как закалялась сталь», роман И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок», роман Уилки Коллинза «Лунный камень», повесть-сказка А. Толстого «Золотой ключик», поэма А.С. Пушкина «Медный всадник» и др.

Также известно много книг, в названиях которых есть существительные, обозначающие химические элементы – это произведения современной зарубежной литературы и российской фантастики: «Видоизмененный углерод» Ричарда Моргана, «Кислород» Эндрю Миллера, «Фосфор» Свена Лагера, «Огонь и сера» Дугласа Престона и Линкольна Чайлда, «Дядя Хлор и Корякин» Галины Щербаковой, «Цианистый калий...с молоком или без?» Хуана Хосе Алонсо Мильяна, «Железо, ржавое железо» Энтони Бёрджесса, «Железом и кровью» Михаила Ланцова и др.

Вещества в названиях художественных произведений могут также иметь символическое значение, которое расширяет и интерпретирует основные темы произведения. Например, использование воды в названии

может указывать на переходы, очищение или возрождение. Вода – это жизнь, а литература – изображение и отражение жизни.

У Г.Р. Державина особое отношение к воде. В 1807 году поэт создает стихотворение "Водомет" («Луч шумящий, водометный, Свыше сыплющароса!... Мой последний слышите вздох»), но самым, наверное, известным, философско-трагическим стало последнее: «Река времен в своем стремленьи Уносит все дела людей...» Эта река времени дотекла от Державина до наших дней, она вечна и неизменна, в отличии от нас.

Александра Беляев в романе «Звезда КЭЦ» использует звезду как символ высшего идеала, недостижимости, мечты, которая стала реальностью. КЭЦ расшифровывается как Константин Эдуардович Циолковский, писатель посвятил эту книгу учёному. В ней описываются путешествия в космос. Общество, которое создало Звезду КЭЦ и ракеты, руководствовалось исследованиями Циолковского. В романе также есть путешествие на Луну, обратная сторона которой рушится и испаряется, и, как оказывается, на Луне есть жизнь в форме зелёных растений.

Таким образом, использование вещей и веществ в названиях художественных произведений влияет на восприятие и интерпретацию произведения читателем. Вещества могут вызывать эмоциональные реакции, создавать ассоциации или наводить на определенные мысли и образы. Выбор вещей и вещества в названиях может помочь автору передать свои идеи и эмоции более эффективно. Использование вещей и веществ в названиях художественных произведений имеет большое значение для создания семантики и символики произведения. Вещи, а также растительные, минеральные и химические вещества могут служить основой для ассоциаций, символов и эмоциональных реакций, которые расширяют понимание произведения и обогащают его содержание.

Использованная литература:

1. Экажева З.В. ОБРАЗ-СИМВОЛ ПОРТРЕТА В ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ Н.В. ГОГОЛЯ "ПОРТРЕТ" И РОМАНА О. УАЙЛЬДА "ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ") // Вестник науки. 2020. №9 (30). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-simvol-portreta-v-literature-na-primere-povesti-n-v-gogolya-portret-i-romana-o-uaylda-portret-doriana-greya>.
2. Ранчин А. Гранатовый браслет в Гранатовом браслете Александра Куприна: символика образа// SLAVIAORIENTALISTOMLXIX, NR 1, ROK 2020. DOI: 10.24425/slo.2020.132438
3. Набоков В.В. Прозрачные вещи – М., Азбука, 2014, с. 56.
4. Куприна А. Полное собрание сочинений, т. 5, Санкт-Петербург, 1985, с. 24.

5. Чехова А. П. Рассказы – М., Художественная литература, 1987, с. 135.
6. Гоголь Н. В. «Шинель» – М., Художественная литература, 1979, с. 56.
7. Жеребцова Е. Е. Символика и аксиология художественного пространства прозы А. П. Чехова // Вестник ЧелГУ. 2000. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/simvolika-i-aksiologiya-hudozhestvennogo-prostranstva-prozy-a-p-chehova>.
8. Dilobar, U., & Vladimirovna, P. L. (2023). ADVERTISING: LANGUAGE TOOLS AND SPECIAL CREATION TECHNIQUES. Open Access Repository, 4(03), 252-258.
9. Aripova, D. V. (2022, March). SEMANTIC FIELD “FAMILY” IN RUSSIAN AND UZBEK IDIOMS. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 21-23).
10. Kakharova, N. N. (2021). Semantic and structural features of the lexical and semantic field of beauty in the russian language. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(5), 802-807.
11. Kakharova, N. N. (2023). Semantic And Pragmatic Functions Of Tautologies And Pleonasms. Boletin de Literatura Oral, 10(1), 3534-3539.